

ARAB TILINING GRAMMATIK KITOBLARDA ISM MAVZUSINING YORITILISHI

Ergashev Doston

Axborot texnologiyalari va Menejmenti universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Filologiya “ Arab tili “ yo’nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572099>

Annotatsiya. Ushbu moqolada bugungi zamonaviy globallashuv sharoitida Arab tilini o’rganishning ahamiyatiga e’tibor qaratilib, Arab tilini o’rganishning asosiy grammatik yo’nalishiga oid ma’lumotlar beriladi. Shuningdek, maqolada tilshunoslik bo’limlaridan (fonetika, morfologiya, grammatika) biri bo’lgan grammatika turkumida, arab tilida ism mavzusining muhim jihatlari ko’rib chiqiladi. Klassik arab tili asosida vujudga kelgan zamonaviy arab tiliga oid vatandosh ulamolarimizning kitoblari asosida ismning turli kategoriyalari o’rganiladi.

Kalit so’zlar. Kalima, ism, fe’l, harf, grammatika, jins, muannas, muzakkar,

Barchamizga ma’lumki bugungi kunda arab tili jahon miqiyosida keng foydalaniladigan tillardan. Masalan, bir tomondan BMT tashkilotining 6 ta rasmiy tillaridan biri ekanligi bo’lsa, boshqa jihatdan ushbu til foydalanuvchilarining ko’pligidir. Ya’ni 20dan ortiq davlatning rasmiy davlat tili hisoblanadi. Bunga qo’shimcha, bugungi kunda yurtimizda ham arab mamlakatlari bilan turli sohalarida xususan biznes va ta’lim yo’nalishlarida hamkorlik va o’zaro do’stlik aloqalarni tez suratlarda rivojlanishi ham ushbu tilni o’rganishga va bu sohada kerakli kadrlarni tayyorlashga bo’lgan ehtiyojni yaratmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning¹ Prezidentlik faoliyatlari davomida Saudiya Arabistoni, BAA, Quvayt va boshqa arab davlatlariga tashriflarini eslash yetarlidir. Shuningdek, arab tilini bilish orqali rivojlangan arab mamlakatlari bilan olib borilayotgan madaniy-ma’rifiy ta’lim, biznes sohalaridagi hamkorliklarda faol qatnashish va bu orqali mamlakatimiz rivojiga ijobiy hissa qo’shish imkoniyatlari har qachongidan kengaydi. Tarixdan ma’lumki, arab tili ona tilimizga o’zining ma’lum doirada ta’sirini o’tkazgan. Xalqimizning diniy va ba’zi milliy-madaniy qadriyatlar ham arab tilini bilish bilan bog’liq jabhalari ko’zga tashlanadi. Shu nuqtai nazardan ayni zamonamizda arab tilini o’rganish va o’z navbatida o’rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Klassik arab tili qoidalarini o'zbek sigmenti foydalanishi uchun o'zlariuning dastlabgi va eng muhim qadamlarini qo'yib o'zlarini buyuk izlarini qoldirgan olimlar va ularning asalari bu boradigi ishlarni oson va yengil qiladi. Ularni o'rganish orqali biz arab tili grammatikasi haqida aniq va ravshan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Chunki, asosan XX asr ikkinchi yarmi va mustaqillikning dastlabki yillarida arab tili sohasida faoliyat olib borgan olimlarimiz, ushbu yo'nalishda, o'tmish va bugun o'rasidagi ko'priklar bo'lib berishganligi bilan qadrlidir.

Ushbu ma'lumotlar albatta dastlabki va boshlang'ich arab tili o'rganuvchilari uchun dastlabki arab tili grammatikasini tushunish uchun yetarlicha ma'lumot berishga kifoyadir. Ammo qiziquvchilar va ushbu ma'lumotlar bilan cheklanib qolmaydiganlar uchun, o'zbekzabon xalqimizga arab tilini o'qishi va o'rganishi uchun katta ilmiy meros qoldirgan ulamolarimizdan ba'zilarining kitoblarini keltirib o'tishimiz mumkin:

1. Abdulhafiz Abdujabborov "Arab tili" kitobi
2. Mirqobil Xasanov "Arab tili" (o'quv qo'llanma)
3. N. Ibrohimov, M. Yusupov, A. Oripov
"Arab tili grammatikasi" kitobi

Ushbu manbalar arab tilini o'rganishga qiziquvchi xalqimizga bevosita ona tilimiz qiyosida arab tilini va uning grammatikasini oson va sifatli o'rganishga xizmat qiladi deyish mumkin.

Tilshunoslik fani nuqtai nazaridan arab tilini o'rganishga e'tibor qaratilsa eng avval uning asosiy bo'limlarni keltirish kerak:

1. Fonetika (tovushlar)
2. Morfologiya (so'z qurilishi)
3. Grammatika (gap qurilishi)

Tilshunoslikning ushbu, grammatik jihatdan arab tilini o'rganishga kirishilsa, albatta, alifbo harflaridan tashkil topadigan kalimalar (so'zlar) ning grammatik ta'riflari bilan tanishish zarur bo'ladi.

Kalima - bu arab tilshunoslari e'tiborida arab alifbosi harflardan tashkil topib biror-bir ma'noni ifodalagan so'zdir va ushbu kalimani arab tilshunos olimlari butun boshli 3 ta katta turkum so'zlarga bo'lib o'rganadilar:

1. Ism اسم
2. Fe'l فعل
3. Harf حرف

Ismiy kalimalar - bu guruh ot, sifat, son va olmoshlarni o'z ichiga oladi:

محمد-Muhammad, فرس-ot(hayvon)

Fe'liy kalimalar - bu guruh harakat va biron-bir zamoni o'zida jamlagan kalimalarni o'z ichiga oladi:

كتب- yozdi(o'tgan zamon), يكتب-yozadi yoki yozyapti(hozirgi va kelasi zamon)

Harfiy kalimalar - bu guruh esa yuqoridagi ikki guruhga qo'shilib qo'shimcha ma'no anglashda yordamlashib, ko'maklashib keladigan yordamchi so'zlarni o'z ichiga oladi:

من...dan, في - ...da, Ichida

Ismiy kalimar ustida grammatik tahlil olib borilsa, uning bir necha kategoriyalar bo'yisha bo'linishiga guvoh bo'linadi. Masalan, ismiy kalimalar jins, son, holat kabi xususiyatlariga ko'ra o'ta muhim grammatik guruhlarga ajraladi. Ushbu xususiyatlarga atroflicha to'xtalish orqali, bular haqida aniq ilm hosil qilinadi.

I. Jins kategoriyasi: ismiy kalimalar shaxs yoki predmetni jinsini ifodalashiga ko'ra 2 turlidir.

1. Muzakkar (erkak) jinsga dalolat qiladigan.

2. Muannas (ayol) jinsiga dalolat qiladigan.

Rus -ingliz va boshqa ko'plab tildagi grammatik jins tushunchasi arab tili grammatikasini ham chetlab o'tmagan. Shuning uchun, ushbu ikki: Muzakkar va Muannas alohida to'xtalib o'tish va ular orasidagi farqlarga diqqatli bo'lish lozimdir.

1) Muannas - bu guruh o'z ichiga ayol jinsiga dalolat qiladigan barcha so'zlarni oladi. Undan tashqari jinsi aniq bo'lmagan predmetlarni o'z ichiga oladi ularni aniqlash va farqlash uchun quyidagi alomatlariga alohida, diqqat bilan e'tibor berish shart:

1. Asliyatga ko'ra ayol jinsiga dalolat qiluvchi ismlar: أم-ona, بقرة-sigir.

2.(Taa marbuta) ة bilan tugagan erkak kishiga dalolat qilmaydigan ismlar: جامعة-universitet

3. Geografik nomlar: مصر-Misr

4. Millat-elat nomlari: الأوبك- O'zbeklar

5. Bu turga "فعلى" va "فعلاء" vaznida bo'lgan ko'pchilik kalimalar kiradi.

6. Tananing juft a'zolari: يد- qo'l

7. Insondan boshqa narsalarning ko'plik shakllari ham muannas deb hukm qilingandir: كتب-kitoblar²

Yuqorida keltirilgan muannaslik alomatlari bo'lmagan boshqa predmet nomlarni va erkak jinsiga dalolat qiluvchi ismlar Muzakkar jins deb hukm qilinadi. Albatta, shu o'rinda o'quvchga ushbu ikki jinsda ham moslashib ketaveradigan ismlar borligini eslatib qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi.

Xulosa. Ushbu maqolada arab tilining grammatikasida ism mavzusining yoritilishi va uning turli kategoriyalariga oid muhim jihatlar ko'rib chiqildi. Arab tili bugungi kunda jahon miqyosida keng tarqalgan va o'rganilishi zarur bo'lgan tillardan biri bo'lib, uning grammatikasi, jumladan ismning jins, son va holat kabi turli xususiyatlari o'ziga xos va ahamiyatlidir. Ismning muzakkar (erkak) va muannas (ayol) jinslarga bo'linishi, tilni o'rganayotgan shaxslar uchun zaruriy bilimlarni taqdim etadi.

Maqolada, shuningdek, arab tili grammatikasini o'rganish uchun muhim bo'lgan ilmiy manbalar, jumladan ulamolarimiz tomonidan yozilgan kitoblar keltirilgan va ular orqali arab tilini o'rganishning yengillashtirilgan yo'llari ko'rsatilgan. Arab tilini o'rganish faqat ilmiy qiziqish emas, balki mamlakatlar o'rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, maqolada arab tilini o'rganish jarayonida tilshunoslikning fonetika, morfologiya va grammatika kabi asosiy yo'nalishlari bo'yicha tushunchalar shakllantirildi. Umuman olganda, arab tilini o'rganish bugungi kunda juda katta ahamiyatga ega va uning grammatik tizimini chuqur o'rganish til o'rganuvchilari uchun zaruriy bilimlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Abdujabborov " Arab tili" Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun qo'llanma qayta nashr. 'Tafakkur' nashriyoti Toshkent 2020
2. M. Xasanov "Arab tili" o'quv qo'llanma "Global books" 2019-yil
3. N. Ibrohimov, M. Yusupov, A. Oripov "Arab tili grammatikasi"1-jild G'ofur G'ulom nashriyoti Toshkent - 2024
4. "Arab va o'zbek tillarining qiyosiy grammatikasi". Abduqayum Hikmatov
Kun.uz

Ilmiy maqolalar.uz

